

UDK 57.032:636.018

TAKALARDA KO'PAYISH BILAN BO'G'LIQ JINSIY REFLEKSLARNING NAMOYON BO'LISHI

B.X.Djambilov

B.B.Ibragimov

F.E.Sherqulova

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti, Samarqand sh. O'zbekiston**

E-mail: djambilov.bekzod@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868263>

Annotatsiya. Mazkur maqola takalarda ko'payish bilan bog'liq jinsiy reflekslarning namoyon bo'lish belgilari yoritilgan bo'lib, mazkur belgilar reproduktiv xususiyatlarni baholashda muhim biologik ahamiyat kasb etadi. Takalardagi jinsiy reflekslar orqali kuyga kelgan urg'ochi echkilarni aniqlash, eng oddiy va samarali usul hisoblanadi. Shuning uchun ham takalardagi jinsiy reflekslar zanjiridagi ketma-ketlikni bilish kelgusida ko'payish jarayonlari boshqarish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: taka, reproduksiya, shartsiz va shartli reflekslar, feromon.

Аннотация. В статье рассматриваются признаки половых рефлексов, связанных с размножением у козлов, имеющие важное биологическое значение при оценке репродуктивных признаков. Наиболее простым и эффективным методом в период размножения является определение течки самки по половым рефлексам козлов. Таким образом, знание последовательности половых рефлексов у коз позволит контролировать будущие репродуктивные процессы.

Ключевые слова: козел, размножение, безусловные и условные рефлексы, феромон.

Abstract. The article discusses the signs of sexual reflexes associated with reproduction in he-goats, which have important biological significance in assessing reproductive traits. The simplest and most effective method during the breeding season is to determine the female's estrus by the sexual reflexes of he-goats. Thus, knowledge of the sequence of sexual reflexes in goats will allow monitoring future reproductive processes

Key words: he-goat, reproduction, unconditioned and conditioned reflexes, pheromone.

Organizmning muayyan biologik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan maqsadli faollik fe'l-atvor harakati hisoblanadi. Biologik ehtiyoj - bu tirik organizmlarning o'zini saqlab qolishi va rivojlantirishi uchun tashqi muhit bilan a'loqasini ta'minlaydigan o'ziga xos kuch, tirik tizimlar faolligining manbai hisoblanadi. Ehtiyojni boshqacha qilib turtki, motivatsiyali, harakatlatiruvchi deb nomlasa bo'ladi. Bu ehtiyoj biron bir yetishmovchilikda, noqulaylikni his qilganda o'zini namoyon qiladi va kuchayadi. Bu instink fe'lq-atvor reaksiyalarining dastlabki tayyorgarlik bosqichi bo'lib, ma'lum bir ixtisoslashgan xarakterdagi faollikni keltirib chiqaradi. Hayvonlarning o'ziga xos faollik turiga undaydi. Masalan, ko'payishga tayyorgarlik ko'rish. Hayvonlarda har bir fe'l-atvor harakati asosida tabiiy instinklar yotib, ular shartsiz va shartli reflekslar orqali o'zini namoyon etadi.

Hayvonlarining fe'l-atvor harakatlarini bilish zootexnik, veterinar, biolog, biotexnolog uchun juda muhim. Chunki hayvonlarni parvarish qilish uchun maqbul sharoitlarni yaratish,

oziqlantirish, ekspluatatsiya qilish, kasalliklarning oldini olish, sog'lig'ini baholash, organlar va organizm faoliyatining buzilish tabiati va uning darajasi, ushbu faoliyatni to'g'rilash uchun organizmga ta'sir qilish yo'llari va usullarini aniqlash, ularni ko'zlangan tomonga o'zgartirish imkoniyati ilmiy asoslash kabi chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun zarurdir.

Organizmning reproduktiv funktsiya juda murakkab biologik jarayon hisoblanadi. Hayvonlarning ko'payish fiziologiyasi xususiyatlarini bilishda genotipik va paratipik omillar ta'siri katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Organizmning paydo bo'lishi va rivojlanishi qonuniyatlarini kashf qilinishi, ularda kechadigan irsiylanish mohiyatini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Ko'payish jarayonlari mohiyatini to'g'ri tushunish hayvon organizmlari tabiatini boshqarishga yo'l ochadi va shu bilan yangi zotlarni yaratish va mavjud zotlarni yaxshilash, yuqori mahsuldor yosh hayvonlarni saqlash va maqsadli ravishda urchitish imkonini beradi. Naslchilik ishlarining eng muhim tadbirlaridan biri avlodlarining sifati bo'yicha tekshiruvdan o'tgan naslli hayvonlardan jadal foydalanishdir. Naslli hayvonlar nafaqat tegishli eksteryer, mahsuldorligi va salomtligi kabi ko'rsatkichlari bilan ustunlik qilishi, balki undan foydalanish o'zining yuqori butun reproduktiv xususiyati bilan ham ajralib turishi kerak.

Uning dastlabki bosqichida kuyga kelgan urg'ochilarni izlash, erektsiya, irg'ish, kopulyatsiya va eyakulyatsiya reflekslari namoyon bo'ladi.

Takalarning reproduktiv funktsiyasi shartsiz va shartli reflekslar majmuasidan tashkil topgan. Bunda jinsiy reflekslar zanjiridagi ketma-ketligida dastlabki bosqichini kuyga kelgan tuvchalarni izlash va ta'qib qilish refleksi egallaydi. Odatda takalarda bu refleks juda aniq, ko'zga yaqqol tashlanadi. Takalar hattoki kerak bo'lsa, juftlashish mavsumida tuvchani izlab ko'p kilometr yurishga qodir. Bunda takalarning tuvchalarni topishga undovchi fenomen hid bilish hissi etakchi rolni o'ynaydi. Tuvchalar jinsiy a'zosidan ajraladigan feramonlar takalarda mazkur refleksni stimullaydi.

Takalarda jinsiy reflekslar zanjiridagi navbatdagi bosqishi erektsiya refleksida sodir bo'ladi. Natijada jinsiy a'zodagi arterial tomirlarining yuzasining kengayishi uni to'q qizil rangga kirishiga olib keladi. Bundan tashqari kavernoza tananing piyoscha-kavernoza va o'tirg'ich-kavernoza muskullarining qisqarishi va uretra devorining qonga to'yinishi jinsiy a'zo o'lchami va hajmining kattalashishiga sabab bo'ladi. Ilmiy manbaalarda qayd etilishicha bulbouretral va kichik uretra bezlari tomonidan ajralgan sekret urogenital kanalni siydikdan tozalash va sperma o'tishi uchun sharoit yaratadi.

Takalarda jinsiy reflekslar zanjiridagi keying jinsiy refleks bu – tuvchalarga irg'ish refleksidir. Mazkur refleks han takalarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunda takalar tuvchalarga irg'ish oldidan old oyoqlari bilan tuvchani turtib, o'ziga xos tovush chiqaradi. Ko'pchilik boshqa tur erkak hayvonlarida agar urg'ochi hayvon irg'ishga to'sqinlik qilsa, jinsiy mayli susayadi. Hattoki irg'imaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Takalarda esa aksincha, tuvchalar irg'ishga yo'l qo'ymay nari borishsa ham takalar ularning ortidan qolmaydi. Tuvchalarning o'zini chetga olishi takalarda irg'ish refleksini stimullaydi.

Taka urg'ochiga irg'igandan so'ng jinsiy reflekslar zanjiridagi keying jinsiy refleks – kopulyatsiya (*qo'shilish*) sodir bo'ladi. Takalardan ajraradigan sperma hajmi yuqori emas. Shunga mos holda kopulyatsion refleksning davomiyligi ham uzoq davon etmaydi. Shundan kelib chiqqan holda uning davomiyligi bir necha soniyadan oshmaydi.

Takalarda jinsiy reflekslar zanjirida yakunlovchi jinsiy refleks bu – eyakulyatsiya refleksidir. Tabiiy sharoitda eyakulyatsiya jarayoni erkak hayvonning reproduktiv funktsiya bilan bog'liq bo'lgan majmuaviy shartsiz reflekslar tizimining so'ngi bosqichi hisoblanadi. Mazkur refleks bir necha murakkab bosqichlar orqali yuzaga chiqadi.

Eyakulyatsiyadan oldin tayyorgarlik bosqichi bo'lib, bu refleks takaning irg'ishga tayyorlanishi paytida boshlanadi. Bunda urug' yo'llari devori faol va kuchli qisqarishi natijasida urug'don ortig'idan urug'ning so'rilishiga imkon yaratadi. Bu jarayon bilan birgalikda bulbouretal va uretral bezlar ishlay o'z sekretsiasini boshlaydi. Ularning sekretsia tomchilari siydik kanalidan chiqariladi. Ikkinchi bosqichda urug' urug' kanallaridan prostata bezining sekretsiasini bilan bir aralashib urogenital kanalga chiqariladi.

Qayd etilishicha prostata sekreti epididimal spermaning *pH* qiymatini neytrallaydi va spermiylarni faollashtiradi. Bezning asosiy vazifasi eyakulyatsiya paytida sperma harakatini rag'batlantirib, transport vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari eyakulyatsiya paytida siydik pufagining chiqish yo'lini yopadigan klapan vazifasini ham bajaradi. Urug' suyuqligi urug'don tomonidan ishlab chiqarilgan spermani mexanik ravishda suyultiradi va eyakulyatsiya hajmini oshiradi. Natijada tirik spermatozoidlarning erkak tanasidan tashqarida harakatlanishini osonlashtiradi.

Eyakulyatsiyaning yakuniy bosqichida pufakchasimon bezlardan sekretsialarning chiqishi bilan tavsiflanadi, ular eyakulyatni yana suyultiradi va uni bufer tuzlari bilan boyitadi. Urogenital kanaldan sperma qoldiqlarini chiqaradi. Tos bo'shlig'idagi uretraning qisqarishi orqali urg'ochi hayvonning qiniga otilib kiritiladi. Takalar tuvchalardan alohida saqlanganda ularda gomoseksual reflekslar rivojlanishiga olib keladi. Agar takalar bir xil yosh va jins guruhida parvarishlansa tuvchalarga nisbatan mayl uyg'onmay qolishiga olib keladi. Bunda irg'ish refleksi bir-biriga yoki guruhdagi eng zaif takaga nisbatan shakllanadi. Natifada takalar tuvchalarga befarq bo'lib qoladi. Ammo shunga qaramasdan shakllangan gomoseksual reflekslarning foydali tomoni ham mavjud. Bunday shakllangan gomoseksual reflekslar orqali takalardan yil davomida sperma olishda foydalanish imkonini beradi. Biroq ko'p hollarda, gomoseksual reflekslar suruvning ko'payish jarayoniga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin. Shuning uchun ham tadqiqotlarda ularda takalarda bunday reflekslar shakllanmasligi uchun ular alohida saqlanib, vaqti-vaqti bilan tuvchalarga yaqinlashishi ularni hidlab ko'rishi uchun tashqariga chiqarilib turildi. Qayd etish zarurki, xo'jalikda hayvonlarni sun'iy urug'lantirish texnologiyasini qo'llashda eng avvalo yosh takalarni sun'iy qinga o'rgatish lozim. Ana shundagina ulardan sperma olish bo'yicha shartli jinsiy reflekslar rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аксёнова П.В., Ермаков А. М.А 42 Биология репродукции коз: Монография. — СПб.:Издательство «Лань», 2015. — 272 с.
2. Баймишев Х.Б., и др. Практикум по акушерству и гинекологии : учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. - Самара: РИЦСГСХА, 2012. - 300 с.
3. Екимов А.Н., Козлов А.Ф., Пушкарев Н.Н. Генетическая детерминация воспроизводительной функции коз оренбургской пуховой породы // Актуальные вопросы сельскохозяйственного производства: Сб. науч. тр. - Оренбург, 1996. - Ч. П. - С. 34-39

4. Лопырин А.И. Биология размножения овец.-М.:Колос,1971.-С.240.
5. <https://studfile.net/preview/4180154/page:6/>
6. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Предстательная железа](https://ru.wikipedia.org/wiki/Предстательная_железа)